

ERTAK VA TOPISHMOQLAR VOSITASIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI O‘STIRISH

Rashidova Umida Mansurovna

*Samarqand davlat universiteti Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim fakulteti
Maktabgacha ta‘lim kafedrasini mudirasi, dotsent*

Abdusaitova Maftuna Sadridin qizi

Samarqand davlat universiteti 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Tezisdagi maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o‘stirishda xalq og‘zaki ijodining tutgan o‘rni, ertak va topishmoqlarning bolalar nutqini o‘stirishdagi ahamiyati bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: xalq og‘zaki ijodi, ertak, topishmoq, maqol, matal, ijod, mashg‘ulot ishlanma, hikoya qilish.

Аннотация: В тезисе описывается роль фольклора в развитии речи детей дошкольного возраста, значение сказок и загадок в развитии речи детей.

Ключевые слова: фольклор, сказки, загадки, пословицы, притчи, творчество, разработка урока, рассказывание историй.

Annotation: The thesis describes the role of folklore in the development of speech in preschool children, the importance of fairy tales and riddles in the development of children's speech.

Keywords: folklore, fairy tales, riddles, proverbs, parables, creativity, lesson development, storytelling.

Dolzarbliqi. Bolalar adabiyoti va xalq og‘zaki ijodiga oid asarlar, shu jumladan, kichik folklor janrlari (topishmoqlar, tez aytishlar, maqollar, matallar, sanoq she‘rlar va boshq.) bolalar nutqini o‘stirishning eng muhim manbalari hisoblanadi. Bolalar folklori bolalar xotirasini rivojlantirish, eslash, xotirlash orqali nutqini o‘stirish va ijodiy fikrlashga o‘rgatadi. Bolalarda zehn va idroklilik, mantiqiy fikrlashga o‘rgatish, kuzatuvchanlik va hozirjavoblikni o‘stirish bilan birga kasb-hunarga, mehnatga, tabiatni sevishga qiziqish uyg‘otadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish uchun nafaqat nutq o‘stirish mashg‘ulotlarida yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish, balki ayni paytda xalq og‘zaki ijodi, bolalar folklori namunalari bilan tanishtirishni ta‘minlash ham dolzarb masaladir.

Maqsadi. Ijod — xalqning hayot tarzi, taomillashish manbai. Shu yo‘l bilan xalq tabiati va hayoti yuksalib boraveradi. Xalq ijodiga yo‘l berish yuksaltirish demakdir. Unga yo‘l berish uchun esa, avvalo, uni o‘rganish, so‘ng kerakli tomonlarga yo‘naltirish zarur. Demak, xalq ijodiyotini o‘rganish xalqimizning asrlar

davomidagi hayot tarzini, urf-odatlarini, eng yaxshi milliy anʼanalarni, umuminsoniy ahamiyatga ega boʻlgan gʻoyalarni oʻrganishdan iborat. Bugungi kunda biz xalq ogʻzaki ijodiyotiga mana shunday koʻz bilan qaragan holda uni maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarga oʻrgatishimiz, ulardagi ulugʻvor gʻoyalarni ongiga singdirib borishimiz zarur.

Xalq ogʻzaki ijodini oʻrganish shunchaki badiiyatni oʻrganish emas, balki ulardagi vatanparvarlik, qahramonlik, insonparvarlik, mehnatsevarlik, ilm va hunarga kuchli eʼtibor, toʻgʻrilik va rostgoʻylik kabi jahon xalqlariga, barcha pokdil, chin insonlarga maʼqul boʻladigan gʻoyalarni oʻrganish demakdir. Shu sababli maktabgacha taʼlim tashkilotlaridagi nutq oʻstirish mashgʻulotlarida bolalar folklori namunalari — ertak va topishmoqlardan foydalanish kerak. Quyida biz tayyorlov guruhi bolalari uchun ertaklar yordamida nutq oʻstirish mashgʻulot ishlanmasidan namuna keltiramiz.

Mashgʻulot ishlanmasi.

Mashgʻulotning mavzusi: UR TOʻQMOQ ertagini oʻrgatish (Tayyorlov guruhi uchun)

Mashgʻulotning maqsadi:

a) taʼlimiy maqsad: bola oʻqigan ertagini xulosalay olishi, qahramonlarni eslab qolishi kerak;

b) tarbiyaviy maqsad: tarbiyalanuvchilarda doʻstlik tuygʻusini mustahkamlash, yordam qoʻlini choʻzishlik, oʻgʻirlik qilmaslikka, toʻgʻri soʻz boʻlishga chorlash;

c) rivojlantiruvchi maqsad: tarbiyalanuvchilarda ertak yuzasidan dastlabki tasavvur uygʻotish.

Mashgʻulotning shoiri: Oʻgʻri boʻlma, toʻgʻri boʻl.

Kerakli jihozlar: mavzuga doir koʻrgazmali qurollar, ertak asosida chizilgan rasmlar, ertakka moslangan sahna, ularga mos kiyimchalar.

Mashgʻulotning turi: Aralash

Mashgʻulotning borishi:

Tarbiyachi tarbiyalanuvchilardan oʻtgan mavzuni soʻrab ularni ragʻbatlantiradi. Soʻngra yangi mavzu boshlanadi.

Tarbiyachi: Aziz bolajonlar, bugun sizlar bilan biz bir ajoyib ertakni oʻqiymiz, sahnalashtiramiz va ijro etamiz. Bolajonlar ertagimizning nomi “Ur toʻqmoq”.

Bir bor ekan, bir yoʻq ekan. Qadim-qadim zamonlarda Olatogʻ etagida bir chol bilan kampir yashar ekan. Ular parranda va hayvonlarni ovlab kun kechirar ekanlar. Kuz payti ekan. Kunlardan bir kuni cholning tuzogʻiga katta laylak ilinibdi. Chol xursand boʻlib laylakni tuzoqdan chiqargan ekan, laylak tilga kirib: Ota meni qoʻyib yuboring. Men hamma laylaklarning boshligʻiman, nimani soʻrasangiz hammasini beraman...(ertak oxirigacha oʻqiladi)

Mustahkamlash jarayonida bolalar bilan “Topishmoqli daqiqa” o`tkaziladi. Maktabgacha yoshdagi bolalar ongini o`stirishda topishmoqning yordami katta. U yordamida:

- topqirligi, tezligi rivojlanadi;
- aqliy faoliyat rag`batlantiriladi;
- fikrlash, nutq, xotira, diqqat, tasavvur rivojlanadi;
- atrofdagi dunyo haqidagi bilim va g`oyalar zaxirasi kengayadi.

Bu, ayniqsa, umumiy nutqi kam rivojlangan bolalar uchun to`g`ri keladi, chunki bu holda topishmoq bolaning to`g`ri nutqini tuzatish va shakllantirish uchun muhim amaliy materialga aylanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalar jumboqlarning matnini tushunish va talqin qilishda qiyinchiliklarga duch kelishadi, bu esa taxminlarning to`g`riligiga ta'sir qiladi.

Ertakdagi tasviriy vositalarni tahlil qilish va qahramonlarning xulq-atvorini baholash maqsadida savol-javob o`tkaziladi.

1. Chol laylak bilan qanday tanishib qoldi?
 2. Laylak cholga qanday va`da berdi?
 3. Bolalar cholni qanday qilib aldadi?
 4. Chol bilan bolalarni taqqoslang.
 5. Bolalar cholni nima maqsadda aldadi?
 6. Chol ayyor bolalarni qanday jazoladi?
 5. Ertakni qayta hikoya qiling. Har bir bo`limga mos sarlavha toping.
- Savollarga bolalar javob beradilar. Bolalar rag`batlantiriladi.

Xulosa

Badiiy so`zga muhabbatni ilk yoshdan boshlab tarbiyalab borish zarur, bola bog`chadan maktabga ana shu muhabbat bilan o`tadi va keyinchalik Vatan adabiyotini sevadigan bo`lib qoladi. Xalq og`zaki ijodi – ertaklar, topishmoqlar, maqollar, qo`shiqlarning ko`plari uzoq o`tmishda va hozirgidan tubdan farq qiladigan, voqeligidan tubdan farq qiladigan turmush sharoitida yaratilgan xalq ijodi asarlaridan faqat tarbiya vazifalariga javob beradiganlari tanlab olinadi.

Aql-idroki yoki jasurligi bilan, sabr-toqati yoki mehnati bilan har qanday qiyinchiliklarni yengadigan, dovyurak, vijdonli qahramonlar ishtirok etadigan ertaklardan bolalar juda hayratlanadilar, bunday ertaklar bolalarni ijobiy qahramonlarga nihoyatda xayrixoh bo`lishga, yovuzlikka, nohaqlikka, qizg`anchilikka, makr-xiylaga nisbatan murosasiz bo`lishga majbur etadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda folklorning kichik shakllaridan foydalanish, bolaga uning barcha qobiliyatlarini namoyon etish, talaffuzini mustahkamlash va o`rgangan materiallarini nutqida ishlatishga o`rgatish imkoniyatini beradi.

Qisqa vaqt ichida bolalar yanada erkinlashadi, ular gapirishdan qoʻrqmaydi, vazifalarni intensiv ravishda bajaradi, nutq materialini yodlashga va uni tengdoshlari bilan muloqotga oʻtkazishga harakat qiladi.

Adabiyotlar:

1. "Bolalarning nutqini oʻstirish" oʻquv-uslubiy majmua. Buxoro-2019-yil.
2. Babayeva, "Nutq oʻstirish nazariyasi va metodikasi". Toshkent. 2018-yil.
3. Q. Shodiyeva, "Nutq oʻstirish uslubiyoti". Toshkent. 2008-yil.